

TRABAJO FIN DE GRADO

**GRADO EN CIENCIA POLÍTICA
Y GESTIÓN PÚBLICA**

CURSO ACADÉMICO 2024/2025

CONVOCATORIA MAYO/JUNIO

**ACTITUDES POLÍTICAS DE LA DIÁSPORA
VENEZOLANA EN ESPAÑA**

AUTOR: Jiménez García, Rubén

En Madrid, a 9 de junio de 2025

ÍNDICE

ÍNDICE.....	2
RESUMEN	5
ABSTRACT	5
PALABRAS CLAVE.....	5
KEYWORDS	5
ABREVIATURAS.....	5
INTRODUCCIÓN	6
I. Contextualización del tema:.....	6
II. Justificación de la investigación:.....	6
III. Objetivos de la investigación:.....	8
IV. Objeto de estudio:	8
V. Marco teórico de la investigación:	9
VI. Expectativas iniciales de la investigación:	9
VII. Diseño metodológico	10
1. Enfoque metodológico	10
2. Población objetivo y criterios de selección	10
3. Selección y características de la muestra:.....	11
4. Análisis y procesamiento de los datos	11
MARCO TEÓRICO.....	13
I. Política de las diásporas y transnacionalismo político	13
II. Cultura política	13
III. Socialización política.....	14
IV. Participación política	15
1. Alienación política	16
V. Enfoque analítico.....	16
MARCO CONTEXTUAL	17
I. Contexto histórico y migratorio.....	17
1. Historia política de Venezuela.....	17
2. Migraciones en Venezuela	19
2.1. Migraciones históricas en Venezuela	19
2.1.1. La migración venezolana a España	20
3. Relaciones internacionales del régimen venezolano	22
3.1. Relaciones con la Unión Europea	22
3.2. Relaciones con el gobierno español.....	22

II. Diáspora política venezolana.....	24
1. El perfil migrante venezolano	24
1.1. El perfil migrante venezolano en España	24
2. Cultura Política en Latinoamérica y Venezuela.....	25
3. Discursos y clivajes políticos en Venezuela	25
4. Socialización política en Venezuela.....	27
5. Transnacionalismo político en España y el caso cubano.....	27
5.1. Transnacionalismo político en España.....	27
5.2. Transnacionalismo: El caso cubano	28
ANÁLISIS DE RESULTADOS.....	28
I. Análisis.....	29
1. Ideología política	29
2. Actitudes frente a la política venezolana	29
2.1. Situación social y económica de Venezuela	29
2.2. Gobierno venezolano	30
2.3. Oposición venezolana	30
2.4. Demandas y cambios	31
3. Actitudes frente a la política española.....	31
3.1. Partidos políticos españoles.....	31
3.2. Sistema político español.....	32
4. Relación entre las actitudes frente a la política venezolana y española.....	32
4.1. Impacto de los discursos y clivajes venezolanos	32
4.2. Cultura política venezolana en España.....	33
5. Interés en la política.....	34
6. Motivo del proyecto migratorio.....	34
7. Participación y alienación política	35
7.1. Participación en Venezuela	35
7.2. Participación en España	35
7.3. Participación transnacional	35
7.4. Alienación política	35
INTERPRETACIONES Y DISCUSIÓN.....	36
BIBLIOGRAFÍA.....	38
I. Fuentes académicas e institucionales	38
II. Fuentes periodísticas.....	42
ANEXO	45
I. Tablas e ilustraciones.....	45

Actitudes políticas de la diáspora venezolana en España

II. Guion de las entrevistas	45
III. Ilustración de línea del tiempo de la historia política y migratoria venezolana	47

RESUMEN

Debido a la creciente importancia de la diáspora venezolana en España, esta investigación busca entender, desde un enfoque cualitativo, como los venezolanos y sus ideas se relacionan con el sistema político español, enfocándose en sus actitudes políticas, en su integración en el país, en su contexto histórico, cultural y político, y su propia experiencia de socialización política y migración personal.

ABSTRACT

Given the growing importance of the venezuelan diaspora in Spain, this investigation seeks to understand, from a qualitative point of view, an understanding of how the venezuelan migrants and their ideas interact with the spanish political system, focusing on their political attitudes, the integration of the venezuelans in the country, their historical, cultural, and political context and their own experience with political socialization and their migration journey.

PALABRAS CLAVE

Diáspora venezolana, actitudes políticas, percepción política, cultura política, socialización política, migración, participación política, transnacionalismo político.

KEYWORDS

Venezuelan diaspora, political attitudes, political perception, political culture, political socialization, migration, political participation, political transnationalism.

ABREVIATURAS

CIS: Centro de Investigaciones Sociológicas

ETA: Euskadi Ta Askatasuna

INE: Instituto Nacional de Estadística

ONU: Organización de las Naciones Unidad

PSOE: Partido Socialista Obrero Español

PP: Partido popular

UE: Unión Europea

INTRODUCCIÓN

I. Contextualización del tema:

En las últimas décadas los flujos migratorios provenientes de Latinoamérica han moldeado el panorama demográfico y cultural en España. Los migrantes latinoamericanos son el grupo migrante más numeroso por origen en España, superando en número a los migrantes de la UE, del continente africano o de los países asiáticos. En total hay 3.268.053 migrantes con origen de América del Sur, de América Central y del Caribe (INE, 2022), tanto extranjeros como nacionalizados, configurando un 6,84% de la población española. Entre estas cifras destacan la diáspora colombiana y la venezolana, con esta última alcanzando los 518.918 venezolanos. En algunas comunidades autónomas la cifra de migrantes latinoamericanos llega a alcanzar cifras más elevadas, como en la Comunidad de Madrid, donde conforma el 12,51% del total. Esta migración se ve favorecida por las características culturales y sociales en común y por los contextos históricos, políticos y económicos que han empujado a millones de latinoamericanos hacia España.

Estas cifras han acompañado a un contexto de cambio en la sociedad española y de un proceso de integración cultural y social que ha cambiado muchas de las realidades políticas y sociales en el país. Este proceso ha culminado en la adquisición de la nacionalidad española de 976.882 personas de origen latinoamericano en la última década que ya pueden participar de forma plena en todas las vías e instrumentos democráticos y políticos del país (INE, 2023), expandiendo los clivajes, actores e introduciendo las demandas políticas de estas diásporas en el debate político español. Estas demandas se manifiestan desde cuestiones de relevancia local hasta en el papel de España y de sus relaciones internacionales con Latinoamérica y con otros actores.

Los migrantes venezolanos en España conforman una de las diásporas más destacables y relevantes desde un punto de vista político y social, debido a su tamaño, a su actividad política, a sus demandas políticas, a la polarización de la sociedad venezolana, y al debate y conflicto aún abierto en el país, del que España forma parte como uno de los actores más relevantes a nivel internacional.

Esta investigación busca comprender las actitudes políticas del colectivo migrante venezolano en España, profundizando en las ideas y la cultura política de los venezolanos y los factores que las afectan, en la transformación del eje ideológico venezolano al español, en su percepción de los principales actores de la política española y en cuáles son las principales demandas políticas de la diáspora.

II. Justificación de la investigación:

Las sociedades latinoamericanas han tenido unas características y un desarrollo muy distinto al de la sociedad española, con una cultura política y configuraciones ideológicas muy distintas entre sí, que afectan a la socialización política y a la percepción política de los latinoamericanos. Para entender el impacto político de estas diásporas en España es necesario comprender estas diferencias y como se trasladan al sistema político español.

Entre estos países destacan Cuba y Venezuela por tener comunidades de diásporas muy politizadas debido a que provienen de regímenes no democráticos con características ideológicas y políticas similares entre sí. Las diásporas de estos países se caracterizan por ser contrarias al régimen que gobierna en sus respectivos países, llegando incluso a presionar políticamente en sus países de acogida en contra de los intereses inmediatos de sus países (Grenier, Quing 2024). Estos colectivos también se diferencian del resto por poder haber sufrido persecuciones ideológicas o violencia política institucional en sus países de origen. En las encuestas realizadas por Dekocker et al. (2021), se muestra que el 21% de los venezolanos en España habría realizado su proyecto migratorio debido a razones políticas.

Existe muy poca información en España acerca de las orientaciones políticas de las diásporas extranjeras en España. Uno de los pocos estudios cuantitativos acerca de las percepciones políticas de los extranjeros en España pertenece a Morales y Pamies (2021), que elaboraron una muestra de 1.761 latinoamericanos nacionalizados en España, con datos recogidos de las encuestas postelectorales de las elecciones generales en España entre 2008 y 2018. En este estudio se muestra que la diáspora venezolana es la más conservadora, contrastando de forma clara con el resto de las diásporas de países latinoamericanos en España, los cuales tienden a votar más a la izquierda o al abstencionismo.

La comunidad venezolana es incluso más cercana a la derecha que la diáspora cubana, uno de los grupos de migrantes más históricamente politizados hacia la derecha y con un contexto muy parecido al venezolano.

Ilustración 1. Estudio de voto de diásporas latinas en España. Fuente: Gráfica elaborada por datos de El Diario con encuestas electorales y barómetros del CIS, 2008-2018

Cada vez se aprecia más cómo en España muchas campañas electorales realizan un gran esfuerzo para atraer el voto latinoamericano. Este intento de llegar a los ciudadanos latinoamericanos se acentúa con el creciente peso e importancia de este colectivo en las elecciones. Entre las distintas campañas destacan la del Partido Popular, habiendo orientado en sus últimas campañas muchas menciones a la situación política

de Venezuela y aludiendo de forma directa al electorado venezolano en España, convirtiéndose en una de las principales fuerzas políticas en Europa contra el régimen de Venezuela y de alianza con la oposición.

Las características singulares de la diáspora venezolana, su tamaño y el impacto político que pueden ejercer en España acentúan la necesidad de una comprensión clara de cómo el contexto histórico y cultural venezolano, y la socialización política de esta diáspora, se traslada a la esfera política española, y de cómo se conforma y en qué ideas se sustenta ideológicamente su percepción política en España. La percepción política de la diáspora española de venezolanos es relevante por su relevancia en contextos electorales, por la comprensión de las demandas políticas del éxodo venezolano y para la comprensión sociológica del colectivo venezolano en España.

III. Objetivos de la investigación:

El objetivo general y principal de la investigación es explorar las actitudes políticas de los venezolanos en España.

A partir de este objetivo se han elaborado el resto de los objetivos específicos, que derivan del objetivo principal y son a su vez necesarios para un entendimiento general de las actitudes políticas del colectivo:

- Entender la percepción política de la diáspora venezolana sobre el sistema político español y venezolano.
- Estudiar la tendencia a la derecha de la diáspora venezolana en España.
- Entender el efecto de la socialización, los discursos, los clivajes y la cultura política en Venezuela y como se adapta y transforma dentro de la sociedad española.
- Comprender el impacto del proyecto migratorio personal, enfocándose en la integración y alienación de la diáspora venezolana y sus efectos en las actitudes políticas.
- Conocer las principales demandas políticas de la diáspora.
- Estudiar qué mecanismos de participación usan los migrantes venezolanos, tanto en la política local como en la de origen.
- Conocer qué factores y causas tienen más impacto en las actitudes políticas.

IV. Objeto de estudio:

El objeto de estudio es, siguiendo los objetivos de investigación propuestos, las actitudes políticas de los migrantes venezolanos que residen actualmente en España.

Estudiar las actitudes políticas desde una perspectiva cualitativa implica adentrarse en un concepto multidisciplinar. Esta investigación no solo reflexiona sobre las opiniones políticas generales de la diáspora, también explora las causas y las razones de la formación de las opiniones colectivas de los venezolanos en España, estudiando el

fenómeno desde una comprensión del contexto histórico y político de la diáspora, de Venezuela y de sus relaciones con Europa y España, junto con el entendimiento de la cultura política venezolana, de la socialización política venezolana, el impacto de la migración e integración en España, y de otras características singulares de la diáspora venezolana.

La investigación se enfoca en los valores políticos de los venezolanos que hayan llegado a España en las últimas décadas, habiéndose socializado o vivido en algún momento de su vida durante la experiencia chavista en Venezuela, a partir de 1998. Especialmente se tiene en cuenta la socialización en Venezuela a partir de 2010, coincidiendo con el agravamiento de la crisis política y económica en el país, así como de la crisis de migrantes.

Se han obtenido entre los entrevistados una diversidad en términos de edad, género y experiencias migratorias y de socialización en Venezuela. Asimismo, la investigación incluirá migrantes de la diáspora en España que hayan adquirido la doble nacionalidad y migrantes que se encuentren en el proceso de obtenerla.

V. Marco teórico de la investigación:

En el marco teórico se desarrollan los conceptos necesarios para entender el estudio de las actitudes políticas, se utilizan teorías y autores para estos conceptos que ayuden a explicar la percepción política de comunidades migrantes y/o latinoamericanas.

Los conceptos que se utilizarán serán los siguientes:

- La cultura política: Se utilizará el enfoque de Almond y Verba y las aportaciones de otros autores latinoamericanos
- La socialización política: Se explorarán algunas definiciones y los actores más relevantes.
- La participación política: Utilizando el modelo de Van Deth de participación política y el fenómeno de la alienación política.
- El transnacionalismo político y las políticas de la diáspora: Utilizando los estudios de Abu-Tarbush, Østergaard-Nielsen y Faist, exponiendo las definiciones del concepto, así como de los espacios migrantes transnacionalistas.

VI. Expectativas iniciales de la investigación:

Debido a la naturaleza cualitativa de la investigación no se elaboran hipótesis con respecto a la conclusión de esta, sin embargo, si se predispone de varias pautas y expectativas:

- Principalmente, esta investigación espera encontrar indicios de un gran impacto de la socialización en el contexto político del chavismo y del madurismo en la

población venezolana residente en España y en sus actitudes políticas dentro del sistema político español.

- Más específicamente, se espera que la diáspora venezolana en España manifieste un alto interés en la política, así como en los niveles de participación y de radicalización, a raíz del conflicto político del que se han socializado en su país natal.
- Se espera que este impacto refleje predisposiciones ideológicas, acercando el contexto del chavismo y de su oposición al paradigma del bipartidismo español en planos ideológicos y en la relación histórica de los grupos de derecha y de izquierda con los actores principales del sistema político venezolano.
- Debido a una gran parte de la diáspora iniciando su proyecto migratorio por conflictos ideológicos y persecuciones políticas, se espera que, generalmente, los venezolanos en España tengan más afinidad por grupos de derecha que apoyen ideológicamente a la oposición política venezolana.
- Igualmente se espera que el proyecto migratorio individual y personal también haya afectado al desarrollo de las actitudes y predisposiciones en el sistema político español.

VII. Diseño metodológico

1. Enfoque metodológico

Debido al carácter multidisciplinar y a la necesidad de tener un entendimiento general de las actitudes, experiencias, opiniones y del contexto histórico y político, la investigación es de carácter cualitativa.

Se han utilizado entrevistas semiestructuradas en profundidad como el foco del análisis de la investigación, realizadas en la primera mitad del año 2025. Estas entrevistas se realizaron de forma individual y colectiva a un número reducido y heterogéneo de migrantes venezolanos residiendo actualmente en España. Las entrevistas son de carácter flexible y están orientadas por un guión cuyas preguntas y contenido estén construidas y formadas en base a la información recogida en el marco teórico de la investigación.

Posteriormente se ha realizado un análisis del contenido de las entrevistas a través de un proceso de categorización de esta con los conceptos más relevantes para la investigación.

2. Población objetivo y criterios de selección

El objetivo de las entrevistas es acceder a las opiniones y actitudes de la diáspora venezolana en España, por ello, los entrevistados han sido socializados tras la llegada del chavismo al país, con los gobiernos de Hugo Chávez y de Maduro, y han pasado suficientes años en España como para integrarse en el contexto político español como migrantes.

Las entrevistas se realizaron a migrantes con nacionalidad venezolana que hayan residido durante más de 5 años en Venezuela a partir de 1998 y lleven un mínimo de 2 años viviendo en España, o bien tengan un entendimiento general del sistema político español. Se excluyeron a los menores de edad del estudio, debido a su falta de socialización y a su nivel de entendimiento del contexto político.

Fue fomentada la formación de un grupo heterogéneo con diferencias de género, de sus edades, de su tiempo de residencia en Venezuela, de la duración de su estancia en España y de su situación legal con respecto a su proyecto de migración, de forma que haya una cierta representación de los perfiles migrantes más comunes en España. El venezolano en España suele ser una persona joven y en edad de trabajar, con estudios avanzados, con círculos familiares y de apoyo en España, habiendo llegado a España en la última década y en una situación migratoria regularizada.

3. Selección y características de la muestra:

La muestra final del estudio se seleccionó de forma intencional y mediante el muestreo por bola de nieve, iniciando las entrevistas con perfiles conocidos por el investigador y siendo redireccionado a otros posibles candidatos.

La muestra final resultó ser formada por 6 candidatos, con características demográficas heterogéneas entre sí, en el siguiente gráfico se detallan las características y datos más relevantes para asegurar la heterogeneidad y la representatividad:

Entrevistados:	Edad:	Género:	Años viviendo en España:	Situación migratoria:
1.	49	Hombre	7	Nacionalizado en España
2.	27	Mujer	3	Nacionalizado en España
3.	32	Hombre	2	Nacionalidad europea
4.	22	Mujer	3	Nacionalizado en España
5.	25	Hombre	3	En proceso de nacionalización
6.	23	Mujer	4	Visa no permanente

Tabla 1. Perfiles de las entrevistas. Elaboración propia.

4. Análisis y procesamiento de los datos

La información recabada por las entrevistas se ha analizado por medio del proceso de categorización. Las categorías han sido formadas en base al marco teórico y

contextual de la investigación, así como de la información obtenida a través de las entrevistas, utilizando una metodología deductiva e inductiva para el proceso de categorización.

Las categorías que se usarán para el análisis de los resultados son las siguientes:

Categorías	Subcategorías
Ideología política	
Actitudes frente a la política venezolana	Situación social y política venezolana
	Gobierno venezolano
	Oposición venezolana
	Demandas y cambios
Actitudes frente a la política española	Partidos políticos españoles
	Sistema político español
Relación entre las actitudes frente a la política venezolana y española	Impacto de los discursos y clivajes venezolanos
	Cultura política venezolana
Interés en la política	
Motivo del proyecto migratorio	
Participación y alienación política	Participación en Venezuela
	Participación en España
	Participación transnacional
	Alienación política

Tabla 2. Categorías de investigación. Elaboración propia.

MARCO TEÓRICO

I. Política de las diásporas y transnacionalismo político

Ato Quayson y Girish Daswani (2013) afirman que una diáspora no se forma inmediatamente tras una dispersión de una población, sino que se forma tras “un proceso de tiempo de la dispersión y asentamiento en otras ubicaciones, el desarrollo de la idea de la patria lejana, la diversificación de respuestas hacia el país de origen y el país de acogida...” (p. 3). Una diáspora no se desarrolla como una entidad única sino como una “convergencia contradictoria de personas, ideas y nociones culturales” (p. 4).

Abu-Tarbush y Abu (2023, p. 121) aseguran que un gran número de países en desarrollo desarrollan instituciones e iniciativas para relacionarse con su respectiva diáspora en el exterior aunque de la misma forma tratan de evitar la participación política de esta en el país, debido a la capacidad de generar redes de información y redes económicas al exterior.

En ciertos casos en los que la diáspora se dispersa mediante a conflictos en el país de origen, la diáspora adquiere el recuerdo colectivo de ese conflicto y lo transforma en un sentimiento doloroso, de patria y de nostalgia que se traslada incluso a migrantes de segunda y tercera generación, tal como explican Abu-Tarbush y Abu. Estos conflictos también suelen generar una politización y unión con el país de origen más activa (p. 122).

Østergaard-Nielsen (2003) usa en sus investigaciones la siguiente definición para el transnacionalismo político: “Formas varias de participación transfronteriza directa en las políticas del país de origen por parte de migrantes y refugiados, así como la participación indirecta utilizando organizaciones internacionales o instituciones políticas del país de acogida” (p. 762).

Debido a la dificultad del estudio del concepto por su multidisciplinariedad y su amplitud, Østergaard-Nielsen (2003), propone estudiar los fenómenos transnacionales en base a tres enfoques: el proceso y el motivo de las acciones políticas, las estrategias y participaciones política y, por último, el impacto de la participación política transnacional en el país de acogida y en el de origen (p. 765).

Faist (1998) desarrolla la importancia de las organizaciones y estructuras en las que las diásporas migrantes políticas toman forma. Los espacios transnacionales son definidos por Faist (p. 8) como “la combinación de vínculos sociales y simbólicos, posiciones en redes y organizaciones que se encuentran entre, al menos, dos sitios geográfica e internacionalmente distintos”.

Estos espacios generalmente funcionan y se generan alrededor de tres actores que determinan las dinámicas en las que se limita: “los grupos e instituciones del país receptor, el país de origen y los grupos de migrantes, refugiados o minorías étnicas” (Faist, 1998, p. 9).

II. Cultura política

La cultura política, según Pye (1972), se define como “un conjunto de actitudes, creencias y sentimientos que dan lugar y legitiman el proceso político que otorga las reglas y presunciones políticas que dictan el comportamiento en un sistema político”.

El concepto de cultura política está muy relacionado con la participación política, incluso llegando a ser complementaria en algunos casos (Sermeño, 1996). La participación política y la forma en la que esta se manifiesta está completamente condicionada a la cultura política, pues esta es subyacente de la conducta política (Almond & Verba, 1963).

Según Almond y Verba (p.31) existen tres dimensiones en las que la cultura política se desarrolla en el individuo:

- La orientación cognitiva: Basada en los conocimientos y creencias del sistema político.
- La orientación afectiva: Se desarrolla en los sentimientos y emociones de los actores y roles del sistema político.
- La orientación evaluativa: Ofrece una combinación de los conocimientos y sentimientos del sistema político, y se construye con juicios y opiniones del sistema político.

Gutiérrez (1993, p.74) elabora un concepto de cultura política alejándose del plano tradicional anglosajón y tomando en consideración la realidad latinoamericana de la época:

“Por cultura política entenderemos, entonces, la síntesis heterogénea y en ocasiones contradictoria de valores, informaciones, juicios y expectativas que conforman la identidad política de los individuos, los grupos sociales o las organizaciones políticas.”

Gutiérrez coincide con Almond y Verba (p.13) en como la cultura política refleja el sistema político en distintas dimensiones y en “elementos cognoscitivos, en sentimientos y evaluaciones” por parte de la población.

III. Socialización política

Hyman (1959) describe el concepto de socialización política como el aprendizaje individual de los patrones sociales correspondientes con la posición social en la que se encuentre a través de las distintas instituciones de la sociedad.

Inicialmente se asume que el principal desarrollo de la socialización se daba en los primeros años de vida, los años entre los diecisiete y los veinticinco, debido a tener menos experiencia y desarrollo previos y a ser más susceptibles de ser manipulados e impresionados (Easton & Dennis, 1969; Hyman, 1959), sin embargo, en los años posteriores se han minimizado las expectativas del impacto que estos años tienen, y se ha aceptado que la socialización política, aunque de forma menos gradual y más estable que en temprana edad, se mantiene cambiando y evolucionando en el individuo (Jennings & Niemi, 1968).

Los principales actores e instituciones sociales que afectan a la socialización son los siguientes:

- La familia: Es uno de los factores más determinantes y con más correlación entre las posiciones políticas e ideológicas de los individuos. La principal fuente de impacto de la familia en la socialización son los progenitores. Este impacto se conduce en forma de actitudes cívicas de los padres, de la clase social a la que pertenecen, la educación que estos ofrecen... (Jennings & Niemi, 1968).
- El colegio: Algunos autores sostienen que el colegio es un actor de socialización fundamental. Funciona de forma efectiva como un divisor social de alumnos con distinto nivel económico y de clase social, que se traduce posteriormente en diferencias ideológicas (Denny & Doyle, 2008)
- Los amigos y las redes de personas: Son uno de los primeros y más importantes contactos de los niños y adolescentes con exponentes del contexto sociocultural y político. Los amigos introducen al individuo nuevas formas de organizarse y comunicarse socialmente, así como normas sociales y valores comunes (Cochran & Brassard, 1979)
- Los eventos políticos: La socialización de una generación está muy influenciada por eventos políticos específicos durante su vida, especialmente en los años más impresionables de la socialización. No solo los eventos electorales causan un impacto en la socialización y en los hábitos electorales, eventos políticos de gran magnitud tienen mucha influencia, como guerras o escándalos políticos (Schuman & Corning, 2011).

De Landtsheer et al. (2014) destacan la creciente importancia del género en la experiencia individual de la socialización, así como la importancia que toman los medios de comunicación y las redes sociales.

IV. Participación política

Van Deth (2014, p. 351, p. 352) usa una definición de cuatro valores que la participación política siempre debe tener para ser considerada como tal:

- La acción política en cuestión debe ser considerada una actividad y una acción activa, no puede considerarse una acción pasiva como participación política.
- La participación política es tal cuando se utiliza desde un enfoque civil y ciudadano, la labor política institucional y profesional no cuenta como participación política.
- La participación política son acciones y actividades voluntarias, no pueden ser impuestas.

- Por último, la participación política se engloba y puede aparecer en todo el espectro del sistema político, no está limitada solamente a fases de la actividad política institucional, ni a niveles o áreas específicas del sistema político.

Van Deth (2014) también crea un modelo muy útil para clasificar los distintos tipos de participación política existentes. Este modelo clasifica las acciones en función de si cumplen los valores y características básicas para ser consideradas una participación política, categorizándolas en cuestión de la esfera donde se realicen, las motivaciones, intenciones, objetivos de la acción, a quien se dirige la acción y otras características.

Si bien hay un debate abierto para establecer una definición clara y delimitada del concepto de participación política, Conge (1988, p. 247) lo define de forma más estricta y limitada como “las acciones individuales o colectivas que, a nivel nacional o local, apoyen o critiquen estructuras del estado, de las autoridades o decisiones acerca de servicios y bienes públicos”.

1. Alienación política

Long (1990, p. 88) define la alienación política como “una respuesta afectiva por parte de un individuo al sistema político y a sus líderes, que es básicamente de naturaleza negativa”. Además, Long utiliza cuatro valores con los que define el concepto: “un sentimiento de ineficacia política, un sentimiento de descontento en relación con los resultados del sistema político, un sentimiento de desconfianza hacia los motivos y comportamiento de los líderes políticos y un sentimiento de alejamiento del sistema político”.

S. A. Ahmad (2022) define la alienación política como “el sentimiento general de distancia de las instituciones políticas centrales, líderes y valores políticos de la sociedad”.

En 1966, Templeton publica su investigación demostrando como la alienación política afecta con un gran contraste a los grupos más vulnerables en los Estados Unidos, concluyendo como no existen mecanismos de canalización y expresión política para ciertos colectivos.

V. Enfoque analítico

Tras finalizar el marco teórico las teorías y conceptos que se utilizarán para el análisis de la investigación serán el enfoque de Gutiérrez respecto a la cultura política, inspirado originalmente en Almond y Verba, se utilizarán los conceptos y teorías de socialización política de Hyman, Jennings y Niemi, así como las teorías de actores fundamentales de Denny y Doyle, Cochran y Brassard, y de Schiman y Corning. Para la participación política se utilizará el esquema y la clasificación elaborado por Van Deth y los conceptos de alienación política de Long, y, por último, se usarán los conceptos y teorías de Ato Quayson y Girish Daswani y de Abu-Tarbush y Abu para la política de las diásporas y las teorías de Østergaard-Nielsen con respecto al transnacionalismo

político.

MARCO CONTEXTUAL

En este apartado se pretende dar una visión general de la realidad venezolana en España, analizando en profundidad los distintos fenómenos y la historia que rodean la experiencia migrante venezolana en España. Esto se realizará en dos partes:

- Contexto histórico y migratorio: Se realizará un análisis de la historia política venezolana, así como de la historia de la migración del país. También se profundizará en las relaciones políticas de Venezuela con la Unión Europea y con España.
- Diáspora política venezolana: Los principales fenómenos y conceptos del marco teórico serán estudiados y analizados con el contraste de la realidad política y social de Venezuela, así como de los discursos y clivajes políticos de Venezuela, el perfil migrante venezolano, las similitudes políticas con la realidad cubana, y como se traslada la experiencia venezolana a España.

I. Contexto histórico y migratorio

1. Historia política de Venezuela

En este apartado se sintetizará la historia política del país, desde la independencia de Venezuela hasta el gobierno presente, para explorar los escenarios sociales, económicos y políticos que se suceden hasta la actualidad. Para una comprensión más simplificada de la historia política y migratoria venezolana se ha elaborado una línea temporal en el anexo.

Siglo XIX:

Venezuela se convierte en una nación independiente en un proceso de independencia que finaliza en 1811, al publicarse la primera constitución venezolana y ser la primera de las naciones iberoamericanas en independizarse (Carías, 2019). Esta constitución se inspiró en la norteamericana y creó un modelo federado de las diferentes provincias que conformaban el país.

Durante el transcurso del siglo XIX se sucedieron crisis políticas y territoriales que redefinieron la identidad nacional, como la disolución de la Gran Colombia o la Guerra Federal, que terminó por asentar los principios federalistas. Durante estas décadas la economía venezolana fue predominantemente agraria y muy atrasada y marcada por las constantes crisis en el país

El siglo XIX termina con la Revolución Liberal Restauradora de 1899 que permite a Cipriano Castro llegar al poder como primer antecedente de una serie de dictaduras que se suceden durante el siglo XX (Domínguez & Franceschi, 2010).

Siglo XX:

Tras el golpe de estado de Juan Vicente Gómez en 1908, Castro es destituido y comienza una dictadura que llega hasta 1935. En estos años es construida la industria de petróleo en Venezuela, que transforma el escenario económico de Venezuela, aunque sigue siendo una potencia esencialmente agropecuaria. La economía venezolana también comienza a internacionalizarse y diversificarse, con la entrada de capital extranjero.

Al finalizar la dictadura de Gómez comienza una serie de golpes de estados, elecciones fraudulentas y una nueva dictadura militar, con una gran inestabilidad política en el país, aunque el petróleo sigue permitiendo que la economía avance y se modernice de forma gradual y lenta (Zambrano, 2011).

Desde 1958 hasta 1998 se comprende un período democrático en Venezuela, caracterizado por golpes de estado fracasados, por la estabilización relativa del sistema democrático y por la exclusión política de la izquierda, que la lleva al radicalismo y a la lucha armada. Esta etapa democrática comienza con el Pacto de Puntofijo de 1958, en el que los principales partidos en Venezuela acuerdan su alternancia en el nuevo sistema democrático en el país.

La caída de los precios del petróleo, la nacionalización en esos años de la industria del petróleo en el país y la pérdida de valor del Bolívar produjo una gran crisis económica en 1983, acabando con una etapa de estabilidad económica en Venezuela. Esta crisis ocasionó protestas y gran malestar social, desencadenándose en “el caracazo”, una serie de protestas masivas históricas en Venezuela. En este contexto y ante el descontento, en 1992 Hugo Chávez realiza un fallido golpe de estado y es arrestado. Este golpe de estado surge desde el Movimiento Revolucionario 200, un movimiento de izquierda creado dentro del ejército venezolano (Chávez Falcón, 2016).

Hugo Chávez fue indultado en 1994 y consiguió ascender al poder democráticamente en las elecciones de 1998, superando al Polo Democrático e iniciando la revolución bolivariana en el país, implantando el denominado “socialismo del siglo XXI” (Maingon, Sonntag, 2000).

Siglo XXI:

Esta nueva etapa tuvo un cambio político, institucional y constitucional que se respaldó en un principio en un gran apoyo y movilización social y se legitimaba frente a la corrupción y regularidades del período democrático anterior. El gobierno chavista vio una mejora de la economía en sus primeros años, aunque la inflación era de las más altas de la región. Sin embargo, el gobierno chavista usó un gran número de irregularidades democráticas para consolidarse en el gobierno, a pesar de mantener un apoyo electoral estable durante la presidencia de Chávez, que terminaría en 2013 con su muerte.

Los problemas y los escasos beneficios que ocasionaba la industria del petróleo en Venezuela, la elevada inflación y una creciente polarización política ocasionaron que el sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, no contara con tanto apoyo popular, alcanzando el poder electoral por un margen muy estrecho (Álvarez, 2021).

El proyecto chavista venezolano ha estado caracterizado por violaciones sistemáticas de derechos humanos, censura, autoritarismo y corrupción, en un contexto de hiperinflación y de precariedad económica y humanitaria (Quesada et al., 2024). La crisis económica se ve agravada por la desconfianza internacional, por la paralización de su industria energética y por las sanciones económicas internacionales (Singer et al., 2024).

2. Migraciones en Venezuela

2.1. Migraciones históricas en Venezuela

En la reciente historia de Venezuela han existido una gran variedad de flujos migratorios. En la mayor parte del siglo XX estos flujos provienen del resto de países latinoamericanos y de países europeos hacia Venezuela, convirtiendo al país en uno de los principales centros receptores de inmigración de Latinoamérica a principios del siglo XXI (Centro de Estudios Legales y Sociales, & Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes, 2020), un proceso que a finales del siglo XX comienza a revertir. De la Vega (2005, p. 83) establece que existieron tres etapas distintas de procesos migratorios hacia Venezuela en el siglo XX:

El primer período se encuentra entre 1936 y 1949, en la cual participaron fundamentalmente inmigrantes europeos debido a la Segunda Guerra Mundial, a la precariedad social y económica en Europa y al gran número de inversiones económicas y científicas en Europa. Los orígenes más comunes de los inmigrantes eran España y Portugal. En esta década también se produce las primeras migraciones de las zonas rurales a los centros urbanos del país. Esta época alentó a la migración hacia Venezuela a pesar de regímenes no democráticos debido a su estabilidad y al proceso de modernización del país.

El segundo período se produce entre 1950 y 1958, en una etapa de consolidación del proceso de modernización y de necesidad de inmigrantes cualificados. Los procesos industriales y nuevas industrias como el petróleo se asentaron y fueron determinantes para el desarrollo económico del país.

Entre 1959 y 1982 se desarrolló el tercer período tras una crisis económica en los últimos años de la década de los 50 que impactó en las políticas migratorias. Existió un debate nacional sobre un gran flujo de inmigración ilegal proveniente de Colombia (Torrealba, Oropeza, 1988) y continuó la necesidad de personal cualificado en el país. También comenzaron a abrirse flujos de españoles y portugueses retornando a sus países de origen (De la Vega, 2005).

De la Vega (2005) explica cómo, a partir de mediados de los años 80, la crisis económica en el país se acrecentó, incrementado a su vez los flujos migratorios de retorno de migrantes desde Venezuela a sus países de origen y de personal cualificado al exterior del país venezolano. Estas migraciones afectaron a muchas industrias y al sector tecnológico y científico del país, frenando el proceso de modernización y los flujos de migrantes cualificados hacia el país.

Tras la llegada al poder de Chávez los flujos de migración crecieron hacia el

exterior. La ONU (2013) recoge cifras de más de 1.5 millones de emigrantes desde Venezuela, con un perfil de migrante cualificado, educado y empresario (Cardozo, 2022). A partir de 2015 la situación se agrava y la gestión de los flujos de migración desde Venezuela se convierte en una crisis humanitaria, económica que afecta a toda la región iberoamericana.

En la última década, con la profundización de la crisis económica, humanitaria y social en el país, la falta de oportunidades, la polarización y violencia política, la cifra de migrantes aumenta, calculándose que la cifra de migrantes venezolanos llegará a casi 8.5 millones en el año 2025 (Arena, 2022). Sin tener en cuenta Colombia, que debido a su proximidad geográfica constituye el mayor receptor de migrantes venezolanos, alcanzando 2.800.000 migrantes en 2024, los principales flujos de migración desde Venezuela se producen en 5 rutas migratorias distintas (Las Heras et al., 2024) (*Refugiados y Migrantes de Venezuela*, 2025):

- La ruta andina: Recorre los países del oeste de Latinoamérica hasta llegar a Argentina. En el transcurso destacan países como Perú, con 1.700.000 migrantes venezolanos (2023), la segunda cifra más alta de migrantes, y Ecuador.
- La ruta brasileña: Un total de 626.900 venezolanos (2024) han iniciado su proyecto migratorio en Brasil.
- La ruta norteamericana: Son migrantes que buscan destino en Estados Unidos, con 545.200 venezolanos (2021), en México y en Canadá.
- La ruta caribeña: Esta ruta incluye a los países de Centroamérica y a los países del Caribe, ascendiendo en total a más de 301.516 (2024) migrantes venezolanos.
- La ruta europea: Con la mayoría de los venezolanos concentrándose en España, alcanzando los 477.400 (2022).

Estas rutas se realizan por muchos medios distintos, mientras que en las rutas transoceánicas se trasladan por medio de aviones, en países y rutas más próximas a Venezuela este trayecto suele ser más precario, con cientos de miles de refugiados venezolanos en movimiento. El gran número de venezolanos en Colombia se explica debido a que no suele ser el destino de su proyecto migratorio, sino que debido a su cercanía geográfica se convierte en una parada en el trayecto, cuya estancia suele tener duraciones muy inciertas, debido a la precariedad y la incertidumbre de la situación.

2.1.1. La migración venezolana a España

Revirtiéndose la situación del pasado siglo, en la década de los 2000 los flujos migratorios de Venezuela hacia España aumentaron significativamente. Esto se produce debido a las semejanzas culturales, al nivel de vida en España y a las oportunidades de trabajo. También favorece la migración el retorno de familias españolas migrantes desde Venezuela y las vías legales que favorecen la inserción laboral y de adquisición de la nacionalidad española (Banchón, 2024).

Según los datos proporcionados por el INE (2023) han llegado a España 518.918 venezolanos. Estas cifras aumentaron significativamente a partir de la crisis de 2015, con 221.886 venezolanos llegando a España entre el año 2016 y 2020.

A partir del año de la pandemia el número de venezolanos en España sigue aumentando, aunque de forma más estable. Los últimos registros, a inicios del 2023, indican un total de 96.553 venezolanos que se han empadronado en España el año anterior, indicando una tendencia positiva del número de migrantes en los últimos años. Muchos de los migrantes venezolanos ya tenían nacionalidad española y han retornado a España, y una gran parte ha recibido la doble nacionalidad, que se consigue con un periodo de residencia de dos años en el país.

Ilustración 2. Evolución del número de venezolanos en España. Elaboración propia con datos del INE(2022)

La diáspora venezolana se ha asentado generalmente en grandes nodos urbanos, destacando la diáspora en la Comunidad de Madrid, con 67.710 extranjeros venezolanos que no tienen la doble nacionalidad, un 31,92% del total, Cataluña, con 33.001, la Comunidad Valenciana, con 23.778 y Canarias, con 19.175 extranjeros (INE, 2022).

En España, los migrantes provenientes de Latinoamérica tienen el nivel más alto de aceptación por parte de los españoles de origen, en comparación con el resto de migrantes proveniente de distintas regiones (CIS, 2016).

El proyecto migratorio hacia España es un fenómeno con singularidades y características propias, que tienen efectos individuales y colectivos diversos en la diáspora venezolana, que pueden ser de carácter social, emocional, político, etc.

Los migrantes venezolanos se encuentran ante situaciones de discriminación laboral, que se manifiesta en un desempleo mucho más elevado y en diferencias salariales en comparación con los españoles de origen, lo que les sitúa en un contexto

de vulnerabilidad. Igualmente, los venezolanos son uno de los colectivos más cualificados y con más semejanzas culturales en España, lo que permite una inclusión más favorable en el mercado laboral frente a otras diásporas no latinas en España. (Carpio, 2015).

Según Sánchez y Bosch (2021), existen otros factores en la experiencia migratoria venezolana de carácter económico y social que tienen un gran efecto emocional y en la alienación y socialización de los migrantes, como las remesas, en las que los migrantes venezolanos se ven presionados a enviar dinero a sus familias, los altos costes económicos de comenzar un proyecto migratorio, entre los que se incluye el coste del trayecto, la búsqueda de vivienda, los costes de los trámites de migración, los altos costes de vida, etc. Todos estos costes generan estrés y un proceso de afrontamiento del proceso migrante.

3. Relaciones internacionales del régimen venezolano

A continuación, se detallan las relaciones políticas y diplomáticas de la Unión Europea y España con el régimen venezolano, así como con la oposición venezolana, y como estas relaciones evolucionan y reaccionan con el tiempo a las crecientes irregularidades electorales y al autoritarismo del país.

3.1. Relaciones con la Unión Europea

La Unión Europea ha mostrado generalmente una posición antagónica al régimen venezolano, debido a motivos políticos e ideológicos, entre otros factores (Sojo, 2022). España ha liderado la iniciativa europea en relación con las relaciones venezolanas, debido a razones culturales y políticas, encabezando las protestas electorales ante los posibles fraudes electorales en Venezuela desde la toma de Maduro en 2013 (Maresca, 2023), donde los observadores europeos también notificaron de irregularidades (Infobae, 2013).

Durante la presidencia de Maduro la UE ha sido una voz crítica contra las irregularidades electorales y la censura política en Venezuela, criticando arrestos políticos como el de Leopoldo López y el de Antonio Ledezma (Manetto et al., 2017). En 2019, el Parlamento Europeo apoyó a la oposición venezolana reconociendo a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela (Parlamento Europeo, 2019).

La UE ha reconocido la situación de crisis humanitaria en Venezuela y ha actuado desembolsando más de 440 millones de euros en la última década. En 2024 se enviaron 50 millones de euros para la gestión de la crisis (UE, s. f.).

Europa ha actuado contra las irregularidades electorales y contra las vulneraciones de recursos humanos imponiendo sanciones económicas e incluyendo a individuos del gobierno venezolano en la lista negra de la UE (Ayuso, 2024).

3.2. Relaciones con el gobierno español

Las primeras reacciones al gobierno chavista desde España fueron relajadas y se

intercambiaron visitas diplomáticas oficiales entre los estados (Dámaso Luis León, 2016). En el primer mandato aparecen divergencias entre el gobierno español con el gobierno chavista debido al papel de ETA en Venezuela, ya que miembros del grupo terrorista se refugiaban en el país venezolano (Domínguez, 2011), y debido a conflictos de políticas que amenazaban los intereses de las empresas españolas en Venezuela.

La economía española poseía muchas inversiones localizadas en el país venezolano, siendo una de las economías latinoamericanas con más presencia española (García, 2009).

Destaca el apoyo del gobierno popular, liderado por Aznar, del golpe de estado fallido contra Chávez, en 2002, que endureció las relaciones entre los dos estados hasta la llegada de Zapatero. La oposición venezolana tenía una buena perspectiva de la acción de Aznar con el gobierno de Chávez (Dámaso Luis León, 2016).

Según Dámaso Luis León (2016, p. 52), tras la victoria electoral del PSOE en 2004, se produce un “acercamiento entre los dos países, en el que la proximidad ideológica jugó un papel clave”, hecho que influyó en la compra de armas y material militar de Venezuela a España durante el gobierno español (Chicote, 2015). El gobierno del PSOE cuestiona las sanciones cubanas y trata de establecer lazos conjuntos a nivel europeo.

En el gobierno popular de Rajoy las relaciones se volvieron a endurecer y hubo eventos mediáticos que mostraron las diferencias políticas entre los dos gobiernos. Además, las protestas del gobierno español por las irregularidades electorales venezolanas y al apoyo a la oposición continuaron. Se paralizaron algunas operaciones de venta de material policial a Venezuela y se criticó la censura y los presos políticos (Europa Press, 2015).

Al finalizar el gobierno de Rajoy, el PSOE siguió mostrándose crítico con el gobierno venezolano, recibiendo en la sede del partido a Leopoldo López y denunciando la situación política en Venezuela (EFE, 2020).

Enma López, secretaria de Política Económica dentro del PSOE, destacaba el papel español en Europa sobre las políticas con Venezuela, tras recibir como refugiado político al candidato presidencial de la oposición, Edmundo González (Europa Press, 2025).

En las últimas décadas, los principales partidos políticos españoles han sido críticos con la situación política y crisis democrática de Venezuela, sin embargo, el gobierno de Zapatero y el gobierno chavista tuvieron relaciones comerciales y diplomáticas muy estrechas que no se repitieron en los siguientes gobiernos.

Los partidos políticos españoles también han tratado de politizar las relaciones con la oposición venezolana, con los presidentes españoles reuniéndose con candidatos venezolanos y refugiados políticos en las sedes de sus respectivos partidos en vez de en las instituciones gubernamentales (Dámaso Luis León, 2016). En España los actores políticos utilizan a Venezuela para ampliar sus propios discursos y antagonizar la situación respecto a sus rivales, utilizando la situación venezolana como uso político propio (Pittaro, 2025).

En 2022 se encontraban operando en Venezuela un total de 53 empresas españolas (ICEX, 2022).

II. Diáspora política venezolana

1. El perfil migrante venezolano

Los proyectos migratorios de la población venezolana se organizan y realizan en un período de crisis humanitaria y económica en Venezuela, y la gente que elige migrar lo hace en muchas ocasiones en un contexto de crisis que afecta a sus decisiones y motivaciones. Las altas tasas de criminalidad, la situación precaria de bienes y de consumo, la hiperinflación y las pocas oportunidades de trabajo empuja a los venezolanos a emprender su futuro en otro país, convirtiéndose la búsqueda de un nivel de bienestar en una de las principales motivaciones para la migración (Prieto, 2018). Este bienestar radica principalmente en seguridad económica y política, en empleos estables o en el reencuentro con lazos familiares que se encuentran en el país de destino (Gandini et al., 2019).

Conocer las características demográficas generales de la diáspora venezolana es difícil debido al gran tamaño de esta y a su dispersión y, en ocasiones, a situación irregular. Según indicaciones de la IOM (2021), con encuestas en 16 países receptores de migración venezolana, el 51% de los migrantes son hombres y el 49% son mujeres. La población es joven y en edad productiva y un 88% de las mujeres están en edad reproductiva y con un nivel educativo principalmente medio y alto, con solo un 17% sin haber superado la fase secundaria de educación.

1.1. El perfil migrante venezolano en España

Según Crasto y Álvarez (2017, p. 155) los migrantes venezolanos en España han realizado su proyecto migratorio por las condiciones precarias de Venezuela, con un énfasis en las nuevas oportunidades laborales, en la mejora de la calidad de vida, en la inseguridad y en la situación económica. Las razones por las que eligieron España como su destino migratorio fueron “la aproximación idiomática y cultural”, su experiencia satisfactoria con “el proceso de acogida y adaptación en España y “la oportunidad para obtener la calidad de vida que toda persona merece” (p. 156).

También destaca la motivación educacional para migrar a España, que conforma un fenómeno sistemático de “fuga de talento” o de “fuga de cerebros” desde Venezuela. Este tipo de migración la realizan sujetos muy cualificados académicamente (Coyle, 2022).

La población extranjera con nacionalidad venezolana está conformada por 91.994 hombres y por 120.070, lo que supone un 56,62% de mujeres frente a un 43,38% de hombres (INE, 2022).

Según estudios sobre las elecciones generales en España los migrantes venezolanos son los migrantes latinoamericanos más polarizados hacia sectores de la derecha (Morales, Pamies, 2021).

2. Cultura Política en Latinoamérica y Venezuela

En Latinoamérica, según Palma et al., (1998), la cultura política se ha definido y desarrollado por las características particulares de la región, especialmente en los últimos siglos con el desarrollo de la globalización y el impacto de corrientes y movimientos que se crean entre las tradiciones culturales y la modernización del continente. El frágil contexto económico, las recurrentes crisis políticas y la inestabilidad democrática e institucional crean valores antagónicos con la globalización y la modernidad.

El desarrollo de las relaciones del estado y el gobierno con los ciudadanos también se distancia de otras culturas políticas de países occidentales. Históricamente, según Espinosa (2004), en el proceso de modernización e industrialización en Latinoamérica, el estado tenía relaciones débiles con los valores culturales y tradicionales no hegemónicos dentro de su territorio, lo que provocó “la exclusión de los particularismos (de géneros, étnicos, raciales, otros) de la esfera pública de la política” (p. 216), que ha impactado en la alienación política y la exclusión de una gran parte de la población.

La cultura política venezolana está atravesada por una gran desconfianza en las instituciones públicas, debido a la alta cantidad de corrupción en el país, convirtiendo el país en uno de los países con el índice de percepción de corrupción más altos globalmente (Transparency International, 2021).

De igual forma, en el sistema político venezolano y en la cultura política del país está muy presente la polarización política, que crea un clima de “desencuentro y confrontación” en el país (Cazzato & Méndez, 2018).

Carrasquero et al. (2003) analiza los datos proporcionados por EMV (2000) en los que compara la cultura política de distintos países latinoamericanos. En esta investigación, realizada a principios del primer gobierno de Chávez, se descubre que había una preferencia mayor por la democracia en comparación con otros países del continente.

Igualmente, Carrasquero et al. (2003) observa que en Venezuela hay más afinidad por gobiernos conformados por expertos y que hay más confianza en que el gobierno no favorezca a los grupos de poder. También se aprecia que la población venezolana se alejaba más que el resto de tener líderes fuertes en el gobierno.

3. Discursos y clivajes políticos en Venezuela

Espinosa (2004, pp. 219-222) elige cuatro sucesos de la historia venezolana que han sido significantes para moldear la cultura y la discursividad política que ahora persiste en Venezuela:

- La disolución del discurso colonial, que llevó a la independencia del país en un contexto en el que aún no se había desarrollado un nuevo poder político e institucional legítimo que incluyera a toda la sociedad

venezolana.

- En el siglo XIX la crisis legítima del sistema político persiste, con modelos económicos oligárquicos que seguían excluyendo a la mayoría étnica y rural con discursos liberales inspirados en valores europeos y burgueses.
- En las primeras décadas del siglo XX, el sistema político comenzó a incluir discursos e ideas de los sectores sociales, étnicos y rurales que hasta ese momento estaban excluidos de las esferas políticas e institucionales, estas diferencias ideológicas entre colectivos se integraron en el sistema como realidades distintas y existieron proyectos políticos y democráticos de coexistencia política, a la vez que la economía del país se modernizaba y aceleraba gradualmente.
- Por último, las deficiencias del modelo democrático venezolano condujeron a un nuevo sistema ideológico institucional liderado por Chávez, con un creciente peso de las demandas y clivajes de carácter social, acompañado de un desapego y de alienación hacia el modelo democrático, que sufría de un desgaste institucional. Este nuevo cambio de régimen produjo una nueva serie de clivajes y de discursos políticos, en el contexto de tendencias oligarcas, autoritarias del gobierno chavista, y una polarización política entre los chavistas y no chavistas en una nueva perspectiva instrumental del estado.

En las dos últimas décadas el discurso político del chavismo y de la oposición ha introducido un gran debate sobre la legitimidad del sistema chavista, en este debate muchos grupos de izquierda que apoyaban al régimen chavista en sus inicios han criticado a los signos autoritarios del régimen, como el movimiento de Marea Socialista y sus protestas contra Nicolás Maduro (Marea Socialista, s. f.).

La oposición venezolana, en su mayoría de carácter liberal y conservadora, ha centrado su discurso en la defensa de la democracia. Se relaciona el discurso democrático con la apertura y el desarrollo económico, como un proceso necesario para la prosperidad en Venezuela. La oposición se presenta como un “agente civilizador” y se percibe como el sujeto legítimo para el cambio, ante la represión del chavismo (González, 2020).

Según un estudio de Ganatios (2010) sobre la participación y los clivajes partidistas de migrantes venezolanos, se muestra que los migrantes venezolanos tienen un alto interés en la política y actualidad venezolanas. Además afirman que el gobierno vigente y las condiciones socioeconómicas y de seguridad son las que más han motivado su proyecto migratorio.

El contexto de la polarización del sistema político venezolano se asemeja mucho al caso español, debido a que la polarización de los discursos y actores políticos se alinean de forma similar en el espectro político hacia la izquierda y la derecha, con una polarización política creciente en ambos países (Rodríguez-Virgili et al., 2022). Las relaciones históricas de los sectores políticos de ambos países pueden haber facilitado

este alineamiento.

4. Socialización política en Venezuela

Koeneke y Varnagy (2018) analizan las distintas generaciones políticas a lo largo de la historia reciente venezolana a través de las protestas generacionales que dieron lugar en el último siglo. Categorizan que las protestas se destacaron en tres generaciones en el siglo XX, la generación de 1928, protestas de carácter marxista y socialista, la generación de 1958, un periodo muy intenso de protestas estudiantiles, y la generación de 1988 caracterizada principalmente por el “caracazo”, debido a la crisis económica. Estas protestas eran identificadas con el marxismo y los sectores de la izquierda.

En el siglo XXI, sin embargo, Koeneke y Varnagy (2018) identifican muy claramente una nueva generación política en una nueva serie de grandes protestas que dejan de representarse con la izquierda y se asocian con sectores liberales y antisocialistas.

Carrasquero et al. (2003) estudia datos generacionales de cohortes en Venezuela y concluye que desde 1973 las generaciones más jóvenes se han identificado ideológicamente en mayor medida con la izquierda, sin embargo, ha habido un cambio significativo con los años por esas mismas cohortes hacia el centro y la derecha política, abandonando progresivamente la izquierda con los años.

5. Transnacionalismo político en España y el caso cubano

En este apartado se estudia el transnacionalismo en España, especialmente el de organizaciones políticas venezolanas y latinoamericanas, comparando el caso venezolano y el caso cubano, debido a las similitudes de las diásporas.

5.1. Transnacionalismo político en España

España ha sido el escenario de muchos casos de transnacionalismo político a lo largo de la historia reciente del país, en algunos casos se han llegado a articular partidos políticos institucionales, como el caso del Partido Independiente Rumano o el Partido Independiente de los Rumanos (Chica & Verdú, 2017), cuyo objetivo era movilizar la diáspora rumana. Chica y Verdú (2017) concluyen que los partidos transnacionales en España apelan a los símbolos y discursos políticos de los países de origen y los dirigen a los migrantes, que puede que aún no estén familiarizados con las asociaciones políticas locales.

Estos partidos y movimientos constituyen una muestra que España es un país multicultural y variado, y que la realidad demográfica se traslada a términos políticos. En el caso latinoamericano, al que pertenecen algunas de las diásporas más grandes del país, los grupos y comunidades que se forman acceden a la política española de formas muy diversas:

Vancea y Boso (2017) abordan el activismo político de las asociaciones de migrantes de Barcelona. Muchas organizaciones políticas latinoamericanas integran el

pasado colonial y el contexto histórico en su acercamiento a la política española. También se concluye que solo ciertas organizaciones y de manera moderada realizan actividades transnacionales a nivel local.

La diáspora venezolana se ha movilizado políticamente en muchas ocasiones en los últimos años. La actividad política en España está muy unida a la inestabilidad electoral y actualidad política venezolana. Estas protestas son de carácter liberal y antichavistas, y a menudo tienen un amplio respaldo político, por parte de partidos políticos hegemónicos en España y por parte de las instituciones, como el caso de las últimas protestas por las elecciones de 2024 (EFE, 2025).

Hay una diversidad de organizaciones venezolanas en España, nacionales y locales, y de carácter político, empresarial, periodístico, cultural, humanitario, etc. El Directorio de Negocios Venezolanos (2025) recoge un total de 26 organizaciones venezolanas en España de las cuales una gran parte son organizaciones de carácter político.

5.2. Transnacionalismo: El caso cubano

De entre el resto de las diásporas latinoamericanas, la cubana es la que más rasgos históricos y políticos comparte con la comunidad venezolana. La comunidad migrante de Cuba tiene un pasado histórico similar, se desarrolló décadas antes que la crisis migrante actual de Venezuela, y se acrecentó con la crisis económica y sanciones comerciales del país, de forma similar a Venezuela (Yanci & Arilla, 2002).

Los dos países caribeños tienen una diáspora política similar en España, la comunidad cubana, sin tener en cuenta a Venezuela, es la más politizada hacia la derecha, haciendo de Cuba y Venezuela las únicas diásporas con más cercanía a la derecha que a la izquierda en España (Morales, Pamies, 2021).

Si bien en España no existen muchos casos de transnacionalismo político cubano, la comunidad cubana es muy activa políticamente en otros países con una diáspora más arraigada y numerosa. Este transnacionalismo también se caracteriza, al igual que el venezolano, en apoyar a la oposición política y ser de carácter liberal y crítico con el gobierno actual del país. En Estados Unidos las organizaciones cubanas presionan activamente para mantener embargos y sanciones comerciales contra su país natal, de forma que el régimen actual tenga más impedimentos para prosperar (Sesín, 2019).

De igual forma que con el paralelo venezolano en España, el transnacionalismo político cubano llega a tomar forma institucional y, aunque trabaja con todas las fuerzas políticas del país en influenciar y cultivar políticas contra el gobierno cubano, se desplaza claramente a los sectores más conservadores, debido a sus posturas y políticas más rígidas con su país natal (Heindl, 2003).

ANÁLISIS DE RESULTADOS

I. Análisis

Utilizando las categorías analíticas mencionadas anteriormente, los principales hallazgos de las entrevistas se presentan en este apartado, contrastando las respuestas más significativas con la información del marco teórico y con los objetivos y expectativas de la investigación.

Los fragmentos y citas literales de las entrevistas son acompañadas por la edad y el género de los participantes, con el objetivo de otorgar una continuidad y visión más amplia de las entrevistas y los perfiles individuales.

1. Ideología política

Entre los entrevistados lo más común es identificarse como de “derechas”, la mayoría se identifica explícitamente como tal o incluso de “*ultraderecha*” (25H), aunque un par de entrevistados afirman que situarse en un punto del espectro político implica limitarse a este y prefieren sentirse abiertos a distintas corrientes y opiniones ideológicas.

De forma paralela a como se definen a sí mismos ideológicamente, los entrevistados apelan por políticas económicas y sociales tienen intereses y demandas que se pueden identificar de forma muy clara con la ideología liberal, fomentando y apoyando una economía capitalista, políticas no regularizadoras, estabilidad económica, tienen más afinidad por partidos políticos de derechas en España, fomentan emprender...

También, todos los entrevistados se posicionan en contra del régimen venezolano y exportan las ideas y reivindicaciones de Venezuela que conflictúan con este, como un posicionamiento político contrario al socialismo, la corrupción, las regulaciones excesivas o la politización de sectores públicos como la educación o la sanidad, “*la ideología ya da igual, pero es importante entender que vivimos en una dictadura*” (23M), dice una entrevistada.

2. Actitudes frente a la política venezolana

2.1. Situación social y económica de Venezuela

El consenso frente a la situación venezolana es claro, es un desastre humanitario, social y económico. Todos los entrevistados han sido motivados o parcialmente motivados por ello al emigrar fuera de Venezuela. Entre todos los factores de la sociedad venezolana que han sido criticados resaltan:

- La falta de seguridad en el país, con testimonios de secuestros y de asesinatos.
- El desastre económico, con precios desorbitados, una política monetaria e inflacionista fallida, la economía sumergida y vaciada y la incapacidad y negación total del estado para solventar la situación: “*mi abuela fue enfermera por 40 años y recibe ahora de su pensión 3 dólares al mes, no puedes comprar ni una Coca-Cola*” (27M), “*¿Cómo vives así, sin luz, ni*

agua ni gas?” (22M).

- La corrupción del régimen, que se emplea como arma política y está sistematizada e integrada en todo el sistema económico y social venezolano.

2.2. Gobierno venezolano

Debido a que se le atribuye al régimen venezolano ser la causa de la crisis humanitaria en Venezuela, se hace difícil separar las críticas a la situación social y económica del país de las del propio gobierno. Una de las causas de esto es que al gobierno se le acusa de fomentar activamente el sistema de corrupción y opresión para beneficio propio.

El gobierno de Venezuela es percibido como un régimen totalmente antidemocrático, los entrevistados lo califican usualmente como corrupto, comunista, opresivo, o populista. En relación con su populismo se menciona su apropiación de discursos nacionales e históricos.

Se le asocia con el socialismo y con el comunismo, aunque se menciona en varias ocasiones la idea de que la ideología solo es una herramienta para reforzar su poder y el sistema de corrupción. También de entre todos los participantes, cinco personas lo describieron como un narcoestado, atestiguando a la corrupción del régimen: *“ya ni es socialismo, ya todo es narcoestado” (27M).*

Se describe al gobierno como un sistema de corrupción que engloba a muchos sectores del estado, como el gobierno, el ejército y la policía, mientras que a la vez se identifica a figuras individuales en los que se sugiere que reposa la estrategia política del régimen, especialmente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

2.3. Oposición venezolana

Sorprendentemente, la oposición venezolana no es percibida de forma muy favorable entre los migrantes en España, si bien se considera necesaria una lucha activa contra el régimen, todos los participantes coinciden en que la labor de la oposición no es suficiente, referenciando la corrupción dentro del bloque político: *“peores que el gobierno, el pueblo quiere cambio y ellos prefieren irse con el dinero” (25H).*

Igualmente se entiende que la oposición venezolana tiene actualmente desafíos internos y externos que dificultan mucho el cambio del régimen, se menciona que *“no tiene la fuerza ni el reconocimiento internacional para hacerle frente” (32H)* y que *“son doblegados a través de sobornos y chantajes, muy pocos consiguen seguir limpios” (49H).*

Entre los entrevistados existen diferencias entre las expectativas y capacidades de la oposición, algunos creen que se puede lograr un cambio progresivamente y otros sostienen que la opresión y corrupción del sistema no lo permite. Una entrevistada ironiza preguntando *“¿hay una oposición en Venezuela? (23M), ¿Como vas a matar a la serpiente si le salen 5 cabezas? es un sistema de opresión y corrupción absoluta”*

(23M).

2.4. Demandas y cambios

La principal y más mencionada demanda es un cambio de régimen, todos los participantes opinan que el actual gobierno no responde a los intereses del pueblo y que los procesos de elecciones no son democráticos, *“se necesita un cambio político, por la fuerza, sacar a los criminales del poder”* (49H). Sin embargo, este cambio se ve de forma muy pesimista y no se cree que exista en el presente una oposición ni movimientos que puedan derrocarlo. Un entrevistado incluso menciona que *“la única forma de cambiar el sistema es una guerra civil”* (25H), lo que muestra el extremo de la situación venezolana. Hay algunos entrevistados que han justificado la lucha armada contra el gobierno.

También se prioriza un cambio económico, la percepción de la economía venezolana es de desastre humanitario: *“el deterioro ha sido tan grande, que para recuperar el país necesitamos una generación”* (49H). Se mencionan políticas de desregularización, un fomento de la iniciativa privada y empresarial, la dolarización del país, atacar la inflación y la inestabilidad económica.

Este cambio también implica sustituir el régimen de corrupción por uno más seguro, abierto, democrático y transparente: *“Se necesita una guerra frontal contra la corrupción y el narcotráfico”* (27M).

3. Actitudes frente a la política española

3.1. Partidos políticos españoles

Al ser preguntados por los principales partidos españoles se diferencia muy claramente a los “partidos de derecha” y a los “partidos de izquierda”. Entre los más mencionados se encuentran los partidos hegemónicos del PP y el PSOE. No existen consensos generales entre los entrevistados respecto a su percepción de estos partidos, pero existen algunas tendencias:

El PSOE es el partido con más críticas, asociándose al socialismo venezolano y trasladando las críticas económicas de Venezuela hacia las acciones de este, se asocia al partido con la regularización y burocracia excesiva, con populismo, con corrupción y con usar recursos políticos para beneficio propio. También se le asocia históricamente, junto al resto de partidos de izquierda, de tener lazos con el chavismo.

El PP se considera como el principal partido de derecha, y por lo general, el partido con más afinidad política, un venezolano afirma: *“mis amigos que tengo acá van más hacia el PP, porque lo sienten más eso, hacia la derecha, hacia la privatización...”* (27M), a pesar de ello, se percibe al partido con mucha desconfianza y recelo. Se le define como populista de la misma forma que el PSOE.

A VOX se le menciona varias veces con reacciones variadas, tanto para señalar su discurso extremista, como para mostrar apoyo por su proyecto político.

Respecto al resto de partidos de izquierdas, no fueron mencionados

explícitamente, pero se les asocia e incluye al hablar del gobierno y del “*socialismo en España*”, generalmente con críticas negativas junto al PSOE.

3.2. Sistema político español

Existe una tendencia hacia la desconfianza y al desinterés en el sistema político español, hay algunos entrevistados que desconocen la política española en general o solo tienen conocimientos muy superficiales de los partidos. La desconfianza del sistema político español se manifiesta de forma más común en los migrantes venezolanos por la corrupción del país: un venezolano afirma sobre el sistema político español que “*funciona por extremos, son populistas, muy bien pagados, mucha estabilidad y corrupción*” (32H).

Se suele diferenciar y agrupar muy comúnmente a todos los integrantes políticos en la “derecha” o a la “izquierda” en el espectro político español, generalizando y simplificando su visión del panorama político español.

Dentro de las críticas al populismo y a los extremismos los entrevistados se muestran abiertos a ideas y discursos de los que corresponden tradicionalmente a su ideología: “*Hay cosas de cada partido que me parecen que están bien, aunque no me termina de gustar ninguno de los dos lados*” (22M).

4. Relación entre las actitudes frente a la política venezolana y española

4.1. Impacto de los discursos y clivajes venezolanos

La política venezolana está muy presente en la percepción de la política española. Las similitudes entre los dos países son los temas más mencionados por los entrevistados y su percepción de la política española se construye en base a sus experiencias e información de la política venezolana, especialmente en lo relacionado con el chavismo y sus políticas sociales.

La percepción política de los entrevistados está muy influenciada por las relaciones históricas de los partidos españoles con Venezuela, resaltando el papel del PSOE con el gobierno chavista en la primera década del siglo: “*Creo que el PSOE está muy aliado con el Gobierno de Venezuela actual, de la mano de Zapatero*” (32H).

Entre las políticas más criticadas se encuentran aquellas en las que los entrevistados encuentran similitudes con la situación venezolana, en el que se usan ideas y discursos, a menudo proyectadas y recogidas desde medios asociados a la derecha, como la alarma mediática de la ocupación en España, la corrupción del PSOE, las políticas regulatorias de la economía... “*Ayudas, corrupción, ocupación, todo es comunismo*” (25H), opina un entrevistado.

Dos de los entrevistados mencionaron la frase: “*venimos del futuro*” (49H, 25H), referenciando como creen que ciertas cosas que ven en España las asocian a los primeros años de la dictadura chavista, e indicando de forma explícita su creencia de que el PSOE y el gobierno utiliza esas mismas herramientas: “*creo que lo que ha hecho Pedro Sánchez en los últimos 2 o 3 años demuestra un poco el totalitarismo que quiere*

implantar en España” (32H), *“se dejan convencer por el discurso populista, que es un discurso muy bonito, que si yo no hubiese vivido en Venezuela lo apoyaría”* (25H).

Sin embargo, no todas las críticas hacia la situación española y su similitud con Venezuela provienen de medios y discursos exclusivos de la derecha española, destaca la mención en las entrevistas de la “ley mordaza”, una ley que fue propulsada desde la derecha y criticada por el marco que brinda a la censura y a la opresión política (Mena, 2024), lo que demuestra que la diáspora venezolana adapta su discurso y sus críticas antichavista a ambos lados del espectro político: *“No me he metido mucho en la política española pero hay cosas que te recuerdan a Venezuela, como la ley mordaza o como se expresan los políticos”* (23M). También fue mencionada la gestión de la DANA, achacándose la responsabilidad de la gestión a la derecha española.

También cabe mencionar que algunos de los ataques a la izquierda española se separan completamente del discurso y de los clivajes venezolanos, así como la crítica a la ley de amnistía dirigida a políticos catalanes (BBC, 2024), un suceso muy ajeno y poco extrapolable a la política venezolana. Siguiendo esta tendencia, también se hace crítica a la gestión de políticas de inmigración, adaptando discursos de ultraderecha afirmando que se compran los votos de los migrantes marroquíes y rumanos por la izquierda (25H).

La forma en la que algunos entrevistados hablan y debaten sobre la derecha española es muy parecida a la forma en la que se trata la derecha venezolana, en algunos casos tratándola de resistencia al socialismo, apelando a un necesario cambio social y económico de la política española: *“voy a votar en contra de Pedro Sánchez porque así empezó Hugo Rafael Chávez Frías”* (25H), *“creo que la oposición española está teniendo errores bestiales garrafales que no debería tener, pero los tiene por egoístas”* (32H).

4.2. Cultura política venezolana en España

Debido a que la migración venezolana se ha desarrollado principalmente en la anterior década y que cuenta generalmente de población joven, la mayoría de venezolanos en España se ha socializado en una cultura política marcada por la existencia del régimen chavista, bien porque nacieron en la dictadura o tuvieron sus años más impresionables de su socialización política dentro de esta, lo que ha tenido un gran impacto en sus actitudes políticas: *“Imagínate que viví el comunismo toda mi vida, tiene 26 años el comunismo y yo tengo 25”* (25H). Esta diferencia con la población española puede manifestarse en distintos ámbitos como la alienación o el desinterés políticos.

Al ser preguntados por los principales partidos españoles se comprueba que la dicotomía de la derecha y la izquierda venezolana se traslada muy bien a la cultura política española,

Una venezolana narra su experiencia con las diferencias culturales en la relación de los españoles y los venezolanos con la política: *“hablamos mucho de política pero eso no significa que sepamos mucho de política, repetimos mucho lo que nos dicen nuestros padres, lo que dice el político más emocionante del momento, no sé si es algo*

de Venezuela o Latinoamérica pero en Venezuela tenemos esta cultura de adorar a la persona que habla muy bien, se idealiza mucho el hablar bien”, “con los políticos, el que habla mejor, el que habla más alto, con más emoción se considera como el más magnífico” (23M).

5. Interés en la política

Entre los entrevistados se pueden notar dos tendencias distintas, la primera de desinterés de la política española, por motivos de desconfianza y de alienación como migrantes del sistema político español, además de que la migración venezolana es reciente y requiere un proceso de asimilación del sistema político local que aún no se ha solidificado plenamente en el caso de algunos entrevistados. Sin embargo, existen otros entrevistados que afirman seguir muy de cerca la política española, apelando a su responsabilidad como ciudadanos: *“la política española me interesa mucho, es donde vivo” (49H).*

Respecto al interés con la política de origen, se afirma por consenso que se sigue la política venezolana, aunque generalmente se sigue con cierto desinterés debido al pesimismo: *“la actualidad venezolana también la sigo, pero tiene poco margen de movimiento” (32H).* Una venezolana afirma que *“tenemos una responsabilidad” (23M)*, al hablar sobre seguir la política venezolana, otra entrevistada responde tras afirmar que tiene interés en la política venezolana: *“pero el venezolano que salió ya se desentiende de la política” (22M).* Otro entrevistado afirma seguir la actualidad venezolana *“porque no pierdo la esperanza de volver a mi país” (49H).*

6. Motivo del proyecto migratorio

Las razones por la cual los entrevistados decidieron migrar a España son variadas, aunque todos coinciden en que la situación social y económica venezolana fue un factor decisivo, ya que afectaba a su seguridad, *“primero secuestraron a nuestro hijo mayor y luego nos siguieron a nosotros para secuestrarnos” (49H), “me secuestraron, luego tuve un robo y dije así no se podía vivir” (32H),* también por sus posibilidades de sostenerse económicamente, *“por tener una calidad de vida, por la inestabilidad económica” (32H),* y por desarrollar proyectos formativos y de estudio en universidades españolas (22M, 23M). Una entrevistada también menciona que emigrar fue en sí mismo una protesta política (23M).

La elección de España como destino fue motivada principalmente debido a la situación económica española y a la facilidad de obtención de la visa a algunas personas con familiares españoles o europeos. También se mencionan conocidos en España que permitían un apoyo económico al proyecto migratorio. También se reafirma la facilidad de integración cultural en el país, gracias al lenguaje y a las similitudes culturales.

En muchos de los casos la motivación para iniciar el proceso migratorio muestra un proceso de desesperación y de agotamiento, en el que la economía y la crisis humanitaria fuerzan a los entrevistados a emigrar por su seguridad y por su futuro: *“Mi papa me llamó y me dijo, yo necesito sacar a tu mama y a tu hermana de Venezuela, las*

cosas se están poniendo muy mal y no quiero que te pase algo” (27M). Este proceso puede afectar a las actitudes políticas que desarrollen en España.

7. Participación y alienación política

7.1. Participación en Venezuela

Entre los entrevistados los que han tenido edad de votar en Venezuela han afirmado su participación en las elecciones venezolanas y en los movimientos sociales contra el régimen chavista, tanto en protestas pacíficas como violentas: *“He dirigido protestas y marchas”* (32H), *“en muchas protestas mataron amigos míos”* (25H). En cambio, por lo general los entrevistados más jóvenes que no tenían edad de votar en Venezuela y eran adolescentes durante las protestas venezolanas más históricas admitían tener menos participación.

También se resaltan otras formas de participación política como el activismo online, el boicot y la resistencia académica.

7.2. Participación en España

En España la participación varía mucho entre los entrevistados, esto se debe a que debido a la situación migratoria muchos venezolanos tienen menos capacidades para participar en el sistema político. Aquellas personas con nacionalidad española votan activamente.

Excepto participar en procesos electorales, no se ha mencionado otro tipo de participación política en España centrado en la esfera local o nacional.

7.3. Participación transnacional

La mayoría de los entrevistados afirma que han participado en las protestas por Venezuela convocadas en Madrid, en especial las protestas de 2024 que se celebraron en la Plaza del Sol por el fraude electoral en Venezuela.

No se menciona otras formas de participación, ni de pertenencia a organizaciones transnacionales políticas.

7.4. Alienación política

En las entrevistas la percepción propia de la alienación es, con excepciones, muy pesimista. Hay venezolanos que asocian el sistema político español con el venezolano y se sienten desconfiados, otras personas no se sienten representadas por ninguna de las opciones políticas, a pesar de que algunas sí participan en la política española: *“no me siento incluida”* (23M), *“no quiero votar, no empatizo con ninguno”* (27M). A pesar de la desconfianza, la mayoría de los que tienen opción de votar y de protestar lo hacen, asumiéndolo como su responsabilidad cívica: *“es importante para la visualización internacional”* (49H), menciona un entrevistado refiriéndose a las protestas por Venezuela en España.

Aquellos venezolanos sin la nacionalidad española no sienten que tengan capacidad de participación política: *“no, solo residido aquí como italiano, entonces poco poder político tengo acá”* (32H). Además, un venezolano con visa temporal admite la inestabilidad y riesgo que eso supone para su proyecto migratorio y para su estabilidad económica.

Aunque algunos venezolanos tengan desconfianza en el sistema político, la mayoría son individuos politizados y políticamente activos.

INTERPRETACIONES Y DISCUSIÓN

Se han analizado el papel de los factores y causas que afectaban a la percepción política en España, enfocándose en el proyecto migratorio y la cultura, discursos y clivajes locales, y se ha mostrado que actitudes políticas los venezolanos muestran en España y como se desarrollan, profundizando en su interés, participación y alienación política, cumpliendo con los objetivos propuestos en la investigación.

Respecto a las expectativas planteadas al comienzo de la investigación, tras el análisis existen algunas tendencias que se pueden identificar positivamente con las expectativas iniciales:

- i) Los venezolanos entrevistados utilizan sus conocimientos y experiencia en el sistema político venezolano para entender y acercarse a la política española, ya sea mediante símiles entre partidos, individuos o sucesos, mediante el uso de conceptos políticos venezolanos, o el traslado directo de ideas y discursos venezolanos al sistema político español.
- ii) Respecto al interés en la política por parte de la diáspora venezolana, existen comportamientos heterogéneos, con individuos muy politizados y otros no tan activos, pero existe una tendencia positiva al interés político y un consenso respecto a la participación activa en la política entre los entrevistados, dentro de las limitaciones de cada individuo. Igualmente, esta participación en el sistema político español se manifiesta con altos niveles de desconfianza en todo el sistema político español.
- iii) En las entrevistas, el espectro político de izquierda y de derecha se ha utilizado con frecuencia para asemejar el sistema bipartidista español al paradigma político venezolano con el chavismo y la oposición, solapándose e identificando los respectivos grupos políticos de los dos países con facilidad, aunque este fenómeno solo se ha mostrado claramente en los individuos más politizados y antagonizados con el chavismo y se ha mostrado solo en menor medida y menos explícita con el resto de entrevistados.
- iv) Se ha demostrado por todos los entrevistados una desconfianza a la izquierda española, con una base en la historia venezolana y sus experiencias políticas en Venezuela, y existe una tendencia positiva hacia la derecha, aunque esta

tendencia a la derecha presenta mucha desconfianza por parte de los venezolanos, no se sitúa de forma clara en un solo partido político y no es compartida por todos los entrevistados.

- v) Por último, no se ha demostrado que el proyecto migratorio haya generado un gran impacto en los entrevistados. Se muestran testimonios en los que se narra la facilidad para entrar por vías legales y regulares, situaciones educativas y económicas favorables o círculos familiares de apoyo que facilitan la integración en España. Aunque generalmente se presentan buenas experiencias con el proceso migratorio, también se menciona este como causa de alienación política, debido, en algunos casos, a la ausencia de poder político y a la falta de integración y afinidad en la política española.

Esta investigación ha conseguido responder a los objetivos y expectativas planteados y se presenta como una introducción para entender la realidad política venezolana en España.

Existe una falta de datos e investigaciones sobre las diásporas políticas en España, con datos cuantitativos y cualitativos muy limitados sobre lo que supone un porcentaje muy alto de la población del país que cuenta con un alto grado de poder político y con realidades sociológicas y políticas muy complejas. Es necesario desarrollar estudios cuantitativos para poder comprender estas diásporas políticas.

BIBLIOGRAFÍA

I. Fuentes académicas e institucionales

Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The civic culture*. En *Princeton University Press eBooks*. <https://doi.org/10.1515/9781400874569>

Álvarez Itriago, R.M. (2021). El Sistema Político Venezolano en el período 1999-2020: ¿persistencia o ruptura? *Reflexión política* 23(48), pp. 81-96. doi: <https://doi.org/10.29375/01240781.4188>

Álvarez, R. C. (2022, 18 noviembre). Las posibilidades de retorno del éxodo de venezolanos. *dw.com*. <https://www.dw.com/es/las-posibilidades-de-retorno-del-descomun%C3%A1xodo-de-venezolanos/a-63813356#:~:text=De%20acuerdo%20con%20los%20resultados%20de%20la%20encuesta%20ENCOVI%2C%20arriba,pa%C3%ADs%20en%20estas%20%C3%BAltimas%20d%C3%A9cadas>

Arena, M. Fernandez Corugedo, E. Guajardo, J. Francisco Yopez, J (2022, 6 diciembre). *Los migrantes venezolanos brindan oportunidades económicas a América Latina*. (2022, 6 diciembre). IMF. <https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/12/06/cf-venezuelas-migrants-bring-economic-opportunity-to-latin-america>

Asociaciones venezolanas en España. (2025). Página Web de Orgullovenezolano. Recuperado 31 de marzo de 2025, de <https://orgullovenezolano.jimdofree.com/asociaciones/>

Benavente, J. M. (1997). Virajes y derrapajes de la economía venezolana. *Revista de la CEPAL*, 1997(63), 85-98. <https://doi.org/10.18356/a641253b-es>

Cariás, A. B. (2019). Historia constitucional de Venezuela. En *Historia constitucional de Iberoamérica* (pp. 727-765). Tirant lo Blanch. <https://ci.nii.ac.jp/ncid/BB06724638>

Carpio, C. C. (2015). La vulnerabilidad laboral de los extranjeros en España. *Migraciones Internacionales*, 8(2), 41-72. <https://doi.org/10.17428/rmi.v8i2.600>

Carrasquero, J. V., Varnagy, D., & Welsch, F. (2003). Cultura política, capital social y calidad de la democracia en Venezuela: un análisis comparado. *Politeia*, 26(30), 95-117. <https://www.redalyc.org/pdf/1700/170033588011.pdf>

Cazzato, S., & Méndez, B. (2018). Polarización ideológica y diálogo intercultural como opuestos referentes en el contexto político actual venezolano. *Cultura Latinoamericana Revista de Estudios Interculturales*, 27(1), 50-73. <https://doi.org/10.14718/culturalatinoam.2018.27.1.3>

Centro de Estudios Legales y Sociales, & Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes. (2020). *Laberintos de papel. Desigualdad y regularización migratoria en América del Sur*.

- Chávez Falcón, J. (2016). *Sistema político venezolano: del pacto de punto fijo al ascenso del chavismo* [Tesis de Maestría]. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
- Chica, A. A., & Verdú, C. P. (2017). Los partidos transnacionales en España. El caso de los partidos rumanos. *Barataria Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales*, 23, 31-51. <https://doi.org/10.20932/barataria.v0i23.352>
- CIS. (2016). Actitudes hacia la inmigración (IX). En *CIS* (N.º 3161).
- Conge, P. J. (1988). The Concept of Political Participation: Toward a Definition. *Comparative Politics*, 20(2), 247. <https://doi.org/10.2307/421669>
- Dámaso Luis León, A. (2016). LAS RELACIONES HISPANO-VENEZOLANAS DURANTE EL CHAVISMO (1998-2011). *Historia Actual Online*, 40, 45-58.
- De la Vega, Iván (2005). *Mundos en Movimientos. El caso de la movilidad y emigración de los científicos y tecnólogos venezolanos*. Caracas-Venezuela-Fundación Polar.
- De Landtsheer, C., Farnen, R. F., German, D. B., Dekker, H., Sünker, H., Song, Y., & Miao, H. (2014). E-Political Socialization, the Press and Politics. En *Peter Lang D eBooks*. <https://doi.org/10.3726/978-3-653-01971-1>
- Dekocker, K., Martínez, C. V., & Fernández, M. (2021). Motores de la emigración venezolana a España 1998-2015: logros de una estrategia de reproducción social. *Migraciones Internacionales*, 12, 0. <https://doi.org/10.33679/rmi.v1i1.2205>
- Denny, K., & Doyle, O. (2008). Political Interest, Cognitive Ability and Personality: Determinants of Voter Turnout in Britain. *British Journal Of Political Science*, 38(2), 291-310. <https://doi.org/10.1017/s000712340800015x>
- DOMÍNGUEZ, F. (2011). VENEZUELA, EL ÚLTIMO REFUGIO DE ETA. *Cuadernos de Pensamiento Político*, 30, 31–40. <http://www.jstor.org/stable/23045843>
- Domínguez, F., & Franceschi, N. (2010). Historia General de Venezuela. En *Historia constitucional de Iberoamérica*
- Easton, David, and Jack Dennis. (1969). *Children in the Political System: Origins of Political Legitimacy*. New York: McGraw-Hill.
- Espinosa, N. A. (2004). Venezuela cultura y política en cuatro tiempos. *Espacio Abierto*, 13(2), 203-228. <https://biblat.unam.mx/pt/revista/espacio-abierto/articulo/venezuela-cultura-y-politica-en-cuatro-tiempos>
- Ganatos, L. E. L. (2010). La Migración en la Quinta República: Redimensión del Clivaje Partidista y Nuevos Desarraigos un Fenómeno Reciente de Movilización Social en Venezuela 1999 – 2009. *Clío América*, 4(7), 58-69. <https://doi.org/10.21676/23897848.396>
- Gandini, L., Rosas, V. P., & Ascencio, F. L. (2019). El éxodo venezolano: migración en contextos de crisis y respuestas de los países latinoamericanos. *Crisis y Migración de Población Venezolana. Entre la Desprotección y la Seguridad Jurídica En Latinoamérica*, 9-32. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7587142>

García, A. A. (2009). Mejores relaciones y lazos más estrechos: comercio e inversiones directas de España con América Latina. *España y América Latina 200 Años Después de las Independencias. Valoraciones y Perspectivas*, 241-274.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3236447>

González, Ybiskay. «La democracia como estrategia política de la derecha venezolana». *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, n.º 126 (diciembre de 2020), p. 163-184. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2020.126.3.163

Greenstein, F. I., & Hyman, H. (1959). Political Socialization: A Study in the Psychology of Political Behavior. *American Sociological Review*, 24(6), 914.
<https://doi.org/10.2307/2088597>

Grenier, Guillermo and Qing Lai. (2024) 2024 FIU Cuba Poll: How Cuban Americans in Miami View U.S. Policies Toward Cuba. Miami, FL: Florida International University.

Gutiérrez, R. (1993). El Campo conceptual de la cultura política. *Argumentos. Estudios Críticos de la Sociedad*, 18, 73-79.
<https://argumentos.xoc.uam.mx/index.php/argumentos/article/view/790>

Heindl, B. S. (2003). Debating the Embargo: Transnational Political Activity in the Cuban-American Community, 1959-1997. *Berkeley Journal Of Sociology*, 47, 76-104.
<https://www.jstor.org/stable/41035582>

ICEX. (2022). EMPRESAS ESPAÑOLAS ESTABLECIDAS EN: Venezuela. En *ICEX*.
[https://www.icex.es/content/dam/es/icex/oficinas/030/documentos/2024/08/anexos/Empresas%20espa%C3%B1olas%20establecidas%20en%20Venezuela%20\(002\).pdf](https://www.icex.es/content/dam/es/icex/oficinas/030/documentos/2024/08/anexos/Empresas%20espa%C3%B1olas%20establecidas%20en%20Venezuela%20(002).pdf)

INE - Instituto Nacional de Estadística. (s. f.-c). *Población (españoles/extranjeros) por País de Nacimiento, sexo y año*. INE. Recuperado 12 de enero de 2025, de <https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t20/e245/p08/10/&file=01006.px>

INE. (2022). *Población extranjera por Nacionalidad, comunidades, Sexo y Año*. Recuperado 12 de enero de 2025, de <https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t20/e245/p08/10/&file=02005.px>

INE. (2022). *INEbase / Demografía y población / Padrón / Estadística del Padrón continuo / Últimos datos*. INE. https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177012&menu=ultiDatos&idp=1254734710990

INE. (2023). *Adquisiciones de nacionalidad por nacionalidad en relación al país de nacimiento (15800)*. INE. <https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=15800>

International Migration Report 2013. (2013). En *Statistical papers - United Nations. Series A, Population and vital statistics report*. <https://doi.org/10.18356/e5a4ef12-en>

Jennings, M. K., & Niemi, R. G. (1968). The Transmission of Political Values from Parent to Child. *American Political Science Review*, 62(1), 169-184.
<https://doi.org/10.1017/s0003055400115709>

Las Heras, T., Robayo, M., Moreno, A., Bolívar, L., Monroy, D., Ramírez, L., & Jiménez, L. (2024). *La migración venezolana en infografías*.

- Maingon, T., & Sonntag, H. R. (2000). Los resultados de las elecciones de 1998 en Venezuela: ¿hacia un cambio político?. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, VI(1), 35-63.
- Maresca, A. (2023). La politización de la diáspora venezolana en España y su influencia en las relaciones UE-Venezuela. *Política Revista de Ciencia Política*, 61(2).
<https://doi.org/10.5354/0719-5338.2023.72048>
- Omaira Zambrano Roa (2011). Desarrollo de la Política Petrolera en Venezuela para el siglo XX. IX Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
- Østergaard-Nielsen, E. (2003b). The Politics of Migrants' Transnational Political Practices. *International Migration Review*, 37(3), 760-786.
<https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2003.tb00157.x>
- Palma, M. (1998). Fernando Calderón, Martin Hopenhayn y Ernesto Ottone, Esa esquivada modernidad. Desarrollo, ciudadanía y cultura en América Latina y el Caribe, Caracas, Nueva Sociedad, 1996. *Revista Perfiles Latinoamericanos*, 7(12), 262-265. Recuperado a partir de <https://perfilesla.flacso.edu.mx/index.php/perfilesla/article/view/388>
- Pye, L. W. (1972). Culture and Political Science: Problems in the Evaluation of the Concept of Political Culture. *Social Science Quarterly*.
<https://eric.ed.gov/?id=EJ066064>
- Quayson, A., & Daswani, G. (2013). *A Companion to Diaspora and Transnationalism: Introduction – Diaspora and Transnationalism*.
- Rodríguez-Virgili, J., Portilla-Manjón, I., & Sierra-Iso, A. (2022). Cuarenta años de polarización ideológica en España. *Revista Empresa y Humanismo*, 75-103.
<https://doi.org/10.15581/015.xxv.2.75-103>
- S. A. Ahmad, B. (2022). *Political Alienation Among Palestinian Refugees in The Diaspora* [Tesis doctoral]. Universidad de Granada.
- Sánchez, E., & Bosch, E. (2021). Referentes para el estudio del afrontamiento en personas migrantes de Venezuela en España. *Revista Enfermería Historia E Investigación*, 32-45. <https://doi.org/10.53766/ehi/2021.03>
- Schuman, H., & Corning, A. (2011). Generational Memory and the Critical Period: Evidence for National and World Events. *Public Opinion Quarterly*, 76(1), 1-31.
<https://doi.org/10.1093/poq/nfr037>
- Sermeño, A. (1996). Sobre cultura y participación política. *Realidad*, 49, 81-103.
<https://doi.org/10.5377/realidad.v0i49.5101>
- Templeton, F. (1966). Alienation and Political Participation: Some Research Findings. *Public Opinion Quarterly*, 30(2), 249. <https://doi.org/10.1086/267404>
- TORREALBA, R. y OROPEZA, J.A. (1988). *Estado y migraciones laborales en Venezuela*, Editorial Cabildo, Caracas

Transparency International. (2021). *ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2021*. https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2022/01/CPI2021_Report_ES-web.pdf

Van Deth, J. W. (2014). A conceptual map of political participation. *Acta Politica*, 49(3), 349-367. <https://doi.org/10.1057/ap.2014.6>

Vargas Ribas, C. (2018). La migración en Venezuela como dimensión de la crisis. *PENSAMIENTO PROPIO*.

Yanci, M. P. G., & Arilla, M. J. A. (2002). La inmigración cubana en España : razones políticas y de sangre en la elección de destino. *Espacio Tiempo y Forma Serie VI Geografía*, 0(15). <https://doi.org/10.5944/etfvi.15.2002.2592>

II. Fuentes periodísticas

Ayuso, S. (2024, 20 diciembre). La UE aumenta su presión sobre Venezuela ampliando las sanciones al Gobierno de Maduro. *El País*. <https://elpais.com/internacional/2024-12-20/la-ue-aumenta-su-presion-sobre-venezuela-ampliando-las-sanciones-al-gobierno-de-maduro.html>

Banchón, M. (2024, 13 septiembre). Venezolanos migrantes: trato preferencial en España. *dw.com*. <https://www.dw.com/es/venezolanos-migrantes-y-refugiados-trato-preferencial-en-espa%C3%B1a/a-70215484>

BBC. (2024, 11 junio). *Ley de amnistía: en qué consiste la polémica ley que entró en vigor en España y cómo se aplicará a los beneficiados*. BBC News Mundo. <https://www.bbc.com/mundo/articles/czdd59ewlq8o>

Chicote, J. (2015, 27 enero). El Gobierno paga 42 millones a comisionistas por la venta de ocho patrulleras a Chávez. *elconfidencial.com*. https://www.elconfidencial.com/espana/2011-05-26/el-gobierno-paga-42-millones-a-comisionistas-por-la-venta-de-ocho-patrulleras-a-chavez_631425/

Coyle, A. (2022, 23 septiembre). Venezolanos en España: la fuga de cerebros y el precio del éxito. *National Geographic*. <https://www.nationalgeographic.es/historia/2022/09/venezolanos-en-espana-la-fuga-de-cerebros-y-el-precio-del-exito>

EFE. (2020, 28 octubre). Leopoldo López: “La posición de Sánchez es claramente que Maduro es un dictador” *elconfidencial.com*. https://www.elconfidencial.com/espana/2020-10-27/pedro-sanchez-leopoldo-lopez-sede-psoe-madrid_2808427/

EFE. (2025, enero 15). Miles de personas secundan en Madrid la protesta convocada por la oposición venezolana. *EFE Noticias*. <https://efe.com/comunidad-de-madrid/2025-01-10/miles-de-personas-secundan-en-madrid-la-protesta-convocada-por-la-oposicion-venezolana/>

Europa Press. (2015). ¿Cómo ha sido la relación entre Maduro y Rajoy en los últimos dos años? *europapress.es*. <https://www.europapress.es/nacional/noticia-sido-relacion-maduro-rajoy-ultimos-dos-anos-20150415170139.html>

Europa Press. (2025). Enma López (PSOE) destaca el liderazgo español en la UE respecto a la posición con Venezuela. *europapress.es*. <https://www.europapress.es/nacional/noticia-enma-lopez-psoe-destaca-liderazgo-espanol-ue-respecto-posicion-venezuela-20250112132408.html>

Infobae. (2013). Observadores europeos: «Hubo fraude electoral en Venezuela». *Infobae*. <https://www.infobae.com/2013/06/20/1073455-observadores-europeos-hubo-fraude-electoral-venezuela/>

Manetto, F., Manetto, F., & Manetto, F. (2017, 2 agosto). Los opositores venezolanos Leopoldo López y Antonio Ledezma vuelven a ser encarcelados. *El País*. https://elpais.com/internacional/2017/08/01/actualidad/1501565612_357125.html

Marea Socialista. (s. f.). *Quiénes somos*. Recuperado 27 de enero de 2025, de <https://mareasocialista.org/quienes-somos/>

Mena, G. (2024, 17 septiembre). Nueve años con la 'ley mordaza' que Sánchez prometió derogar hace seis, y aún no lo ha cumplido. *LaSexta*. https://www.lasexta.com/programas/lasexta-clave/nueve-anos-ley-mordaza-que-sanchez-prometio-derogar-hace-seis-aun-cumplido-completo_2024091766e9d66e3c87870001e31359.html

Morales, L., & Pamies, C. (2021, 27 abril). El voto de los venezolanos (y otros latinoamericanos) en Madrid: mitos y realidades. *ElDiario.es*. https://www.eldiario.es/piedrasdepapel/voto-venezolanos-latinoamericanos-madrid-mitos-realidades_132_7871887.html

Parlamento Europeo. (2019). *Venezuela: el PE reconoce a Guaidó y pide a la UE que haga lo mismo* | Noticias | Parlamento Europeo. <https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190125IPR24303/venezuela-el-pe-reconoce-a-guaido-y-pide-a-la-ue-que-haga-lo-mismo>

Pittaro, F. (2025, 6 enero). Venezuela: la coartada perfecta para hacer política doméstica. Agenda Pública. <https://agendapublica.es/noticia/19349/venezuela-coartada-perfecta-hacer-politica-dom-stica>

Prieto, H. (2018). *Vivir la hiperinflación en Venezuela*. New York Times. <https://www.nytimes.com/es/2018/03/03/espanol/opinion/opinion-prieto-hiperinflacion-venezuela.html>

Quesada, J. D., Quesada, J. D., & Quesada, J. D. (2024, 15 octubre). La ONU acusa al Gobierno de Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad en el contexto electoral. *El País América*. <https://elpais.com/america/2024-10-15/la-onu-acusa-al-gobierno-de-maduro-de-cometer-crimenes-de-lesa-humanidad-en-las-elecciones.html>

Refugiados y migrantes de Venezuela. (2025). R4V. Recuperado 11 de enero de 2025, de <https://www.r4v.info/es/refugiadosymigrantes>

Sesín, C. (2019, 10 enero). *Majority of Cuban Americans don't think embargo works, but there's slight increase in support*. NBC News. <https://www.nbcnews.com/news/latino/support-u-s-embargo-cuba-increases-among-cuban-americans-miami-n957266>

Singer, F., Singer, F., & Singer, F. (2024, 19 abril). Tres Administraciones y presión política intermitente: el efecto de las sanciones de Estados Unidos en Venezuela. *El País América*. <https://elpais.com/america/2024-04-19/tres-administraciones-y-presion-politica-intermitente-el-efecto-de-las-sanciones-de-estados-unidos-en-venezuela.html>

Sojo, G. G. (2022). *Cumbre CELAC-UE: asimetrías, negocios y (des)acuerdos*. CELAG. <https://www.celag.org/cumbre-celac-ue-asimetrias-negocios-y-desacuerdos/>

UE. (s. f.). *Venezuela*. Consejo Europeo - Consejo de la Unión Europea. Recuperado 14 de enero de 2025, de <https://www.consilium.europa.eu/es/policies/venezuela/#:~:text=Ayuda%20humanitaria%20a%20la%20poblaci%C3%B3n%20venezolana,-Seg%C3%BAn%20las%20estimaciones&text=Desde%202016%2C%20la%20UE%20ha,m%C3%A1s%20urgentes%20de%20los%20venezolanos.>

ANEXO

I. Tablas e ilustraciones

Ilustración 1. Estudio de voto de diásporas latinas en España. Fuente: Gráfica elaborada por datos de El Diario con encuestas electorales y barómetros del CIS, 2008-2018	7
Ilustración 2. Evolución del número de venezolanos en España. Elaboración propia con datos del INE(2022)	21
Ilustración 3: Línea del tiempo de la historia política y migratoria venezolana. Elaborada a partir del marco contextual.	47
Tabla 1. Perfiles de las entrevistas. Elaboración propia.	11
Tabla 2. Categorías de investigación. Elaboración propia.	12

II. Guion de las entrevistas

Las entrevistas son de carácter flexible, cambiando su ritmo, temas y preguntas en función de la información que den los entrevistados. A continuación, se presenta la guía de principales temas y preguntas utilizados:

- ¿Cuál es tu nombre?
- ¿Cuántos años tienes?
- Preguntar por sexo/género.
- ¿Cuánto tiempo estuviste en Venezuela?
- ¿Cuándo te marchaste?
- ¿Puedes explicarme porque decidiste salir de Venezuela?
- ¿Y porque elegiste España como destino?
- ¿Como te defines ideológicamente?
- ¿Cuál es tu opinión del gobierno actual de Venezuela?
- ¿Y de la oposición venezolana?
- ¿Cuáles serían las principales demandas y cambios que te gustaría ver en Venezuela?
- ¿Te interesa la actualidad política venezolana?
- ¿Y te interesa la actualidad política española?
- ¿Qué es lo que piensas de los principales partidos políticos españoles (especialmente el PSOE y el PP)?

Actitudes políticas de la diáspora venezolana en España

- Preguntar acerca de su respuesta, especialmente sobre la relación de partidos políticos españoles y venezolanos y las causas de esta.
- ¿Qué partidos españoles crees que representan mejor las demandas e intereses de los venezolanos?
- ¿Te sientes una persona activa políticamente?
- ¿Cómo has participado en la política en Venezuela?
- ¿Y en España?
- Entonces, a pesar de ser originaria/o de otro país, ¿te sientes incluida/o en el sistema político español?
- ¿Sientes que puedes lograr un cambio movilizándote desde España?

III. Ilustración de línea del tiempo de la historia política y migratoria venezolana.

Ilustración 3: Línea del tiempo de la historia política y migratoria venezolana. Elaborada a partir del marco contextual.

©2023 Rubén Jiménez García

Algunos derechos reservados

Este documento se distribuye bajo la licencia "Atribución 4.0 Internacional" de Creative Commons,

disponible en: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>